

Avaliação do nível de satisfação discente e de aprendizagem nas disciplinas de bases anatômicas e histologia geral no curso de medicina veterinária, mediante o uso de tecnologias de ensino remoto durante o período de distanciamento social da pandemia de Sars-Cov-2

Danillo de Souza Pimentel¹; Izabelly Fernanda Vieira Gonçalves²;
Bruna Silva de Oliveira³; Jaymerson Victor dos Santos⁴

¹Professor das disciplinas de Anatomia Descritiva e Histologia Geral, Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

²Monitora das disciplinas de Anatomia Descritiva e Histologia Geral, UFAL.

³Monitora da disciplina de Histologia Geral, UFAL.

⁴Monitor da disciplina de Anatomia Descritiva, UFAL.

Autor correspondente: Danillo de Souza Pimentel (danillo.pimentel@vicosa.ufal.br)

Palavras-chave: Aprendizagem; Anatomia; Histologia; Veterinária; Sars-cov2.

INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19, provocada pelo Sars-CoV-2, ocasionou uma mudança abrupta no modelo educacional tradicional, exigindo a migração emergencial do ensino presencial para o ensino remoto no ano de 2020 nas Universidades do Brasil^{1,4,5,6}. Essa transição impôs desafios consideráveis de ordem tecnológica e pedagógica, sobretudo nos cursos da área da saúde, que dependem fortemente de atividades práticas em laboratórios de anatomia e histologia^{5,6}. O acesso limitado a

dispositivos adequados e à internet estável afetou a equidade no processo de aprendizagem, ao passo que docentes enfrentaram o desafio de adaptar metodologias ativas a ambientes virtuais sem comprometer a qualidade da formação^{3,4,5}. Disciplinas como básicas como anatomia e histologia, essenciais para a compreensão morfofuncional do organismo, demandam recursos palpáveis e visuais que, mesmo com o auxílio de ferramentas digitais, ainda carecem de substitutos à altura da prática presencial^{2,5}. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a

satisfação dos discentes e o nível de aprendizagem percebido nas disciplinas de bases anatômicas e histologia geral, mediante o uso de tecnologias de ensino remoto durante o período de distanciamento social, no curso de graduação em medicina veterinária na Universidade Federal de Alagoas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida por meio da aplicação de um questionário eletrônico elaborado no Google Forms, destinado a 22 estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas que cursaram as disciplinas de Bases Anatômicas e Histologia Geral em formato remoto.

O estudo tem dispensa de parecer de comissão de ética por se tratar de pesquisa de opinião, segundo Resolução do CNS n.º 510, de 2016, em seu artigo 2º, XIV e Ofício Circular N17/2022CONEP/SECNS/MS. Contudo, todos os participantes assinaram Termo de Consentimento e Livre e Esclarecido (TCLE).

O instrumento de coleta de dados investigou a percepção dos alunos quanto ao nível de aprendizagem, a eficácia dos encontros síncronos em plataformas virtuais, e a utilidade dos laboratórios virtuais utilizados, especialmente na disciplina de Histologia. Também foi questionada a viabilidade de implementação de módulos práticos virtuais para a disciplina de Anatomia, considerando a substituição parcial ou total das aulas práticas presenciais.

RESULTADOS

Os resultados revelaram que, na disciplina de Histologia, 63,6% dos discentes classificaram o nível de aprendizagem como bom, 18,2% como ótimo, 13,6% como regular e 4,5% como ruim. Em relação à disciplina de Anatomia, 45,5% avaliaram o aprendizado como bom, 27,3% como regular, 18,2% como ótimo e 9,1% como ruim. Quanto ao uso do laboratório virtual de Histologia, 54,5% dos estudantes consideraram-no um recurso facilitador, enquanto 45,5% o avaliaram como parcialmente útil. Já a proposta de um laboratório virtual para Anatomia foi considerada ineficaz por 40,9% dos participantes, enquanto 36,4% responderam "talvez" e apenas 22,7% acreditaram que seria eficaz. Por fim, ao serem questionados sobre a possibilidade de o laboratório virtual suprir a ausência das aulas práticas presenciais em Anatomia, 63,6% responderam negativamente, 31,8% parcialmente, e apenas 4,5% afirmaram que sim.

DISCUSSÃO

Os dados indicam que os alunos perceberam maior efetividade do ensino remoto na disciplina de Histologia em comparação à Anatomia, possivelmente em função do suporte oferecido pelo laboratório virtual. Tal recurso permitiu a visualização digital de lâminas histológicas, facilitando o aprendizado teórico-prático, mesmo à distância. No entanto, a percepção negativa quanto à

substituição das aulas práticas presenciais de Anatomia por módulos virtuais revela a centralidade do contato físico com peças anatômicas reais no processo de aprendizagem. Esses resultados corroboram a literatura que aponta limitações do ensino remoto^{2,5} para disciplinas com alto grau de experimentalidade⁶. A necessidade de inovação pedagógica emergiu com força¹, mas também ressaltou a importância de metodologias híbridas^{2,3} que integrem tecnologia e presencialidade de forma complementar e não excludente⁵.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o ensino remoto emergencial foi capaz de mitigar parcialmente os impactos do distanciamento social, sobretudo com o auxílio de ferramentas tecnológicas aplicadas à disciplina de Histologia. Contudo, no que tange à disciplina de Anatomia, os estudantes demonstraram forte preferência pela manutenção das atividades práticas presenciais, considerando indispensáveis para a formação profissional em medicina veterinária. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de investimento em estratégias pedagógicas híbridas que integrem recursos digitais com experiências práticas em laboratório, visando

assegurar uma aprendizagem sólida e coerente com as exigências do ensino nas ciências da saúde.

Referências

1. ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação a distância na pandemia da COVID-19: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 25, e250049, 2020.
2. BATISTA, Juliana da Silva; REZENDE, Cinthia Lopes. Aulas práticas de anatomia humana no ensino remoto: percepções e desafios. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 4, p. 1–19, 2021.
3. BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, v. 28, n. 1, p. 25–40, 2007.
4. BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 343**, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2020.
5. MORAN, José Manuel. O uso das tecnologias na educação: possibilidades e limites. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 24, p. 101–117, 2004.
6. SANTOS, Milena Costa dos et al. Desafios do ensino de anatomia humana durante a pandemia da COVID-19: **revisão narrativa. Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e497101220407, 2021.